

TA'LIMDA INDIVIDUAL YONDOSNISHNI TA'MINLASHNING AHAMIYATI.

Feruz Yuldashevna Ergashova

Toshkent amaliy fanlar universiteti
Chet tillar-2 kafedrasining v.b dotsenti
ergashovaferuza252@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada individual yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim sharti - o'quvchilarning boshlang'ich til tayyorgarligini hisobga olish, talaba uchun shaxsan muhim bo'lgan maqsadlarni belgilash, mustaqil ishlash uchun barqaror va oqilona ko'nikmalarni rivojlantirish va bilimlarni o'zlashtirishga tizimli yondashuvni amalga oshirish qobiliyatini shakllantirishda ifodalangan differentsiatsiya ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: chet tili, ona tili, boshlang'ich til o'rgatish, chet tili o'quv jarayoni, pedagogik shartlar

ABSTRACT

This article examines an important prerequisite for the successful implementation of an individualized approach – differentiation, which is expressed in taking into account the students' initial language preparation, setting goals that are personally meaningful to the student, developing sustainable and rational skills for independent work, and the ability to implement a systematic approach to knowledge acquisition.

Keywords: foreign language, mother tongue, initial language training, foreign language educational process, pedagogical conditions.

"Individual yondashuv" atamasi chet tilini o'qitish jarayonini tashkil etishning didaktik vositalari tizimini anglatadi, bu maqsad, mazmun, jarayon va shaklni o'zgartirishni, shuningdek, chet tilini o'qitishni talaba tomonidan egallangan kasbga va kasbiy faoliyatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan sohalarga yo'naltirishni o'z ichiga oladi. Biz individual yondashuvni murakkab pedagogik hodisa deb hisoblaymiz. Chet tillarini o'qitishning samaradorligi aniqlanadi va o'quv faoliyatining predmeti sifatida faol rol o'ynaydi. Individual yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zaruriy shartlari differentsiatsiya bo'lib, u o'quvchilarning boshlang'ich til tayyorgarligini hisobga olish, shaxsan muhim maqsadlarni qo'yish, mustaqil ishlash uchun barqaror

va oqilona ko'nikmalarni rivojlantirish va bilimlarni tizimli ravishda egallash qobiliyatini rivojlantirishdir.

Chet tilini o'rgatishda ona tilida so'zlashishning psixofiziologik mexanizmlari buziladi va chet tilida gapirishning yangi mexanizmlari shakllanadi. Biroq, umumiy ta'lim maktabida o'qitilgan chet tilida nutqning psixofiziologik mexanizmlari ko'pincha noto'g'ri. Shu sababli, universitet o'qituvchisi oldida "maktab mexanizmi" ni isloh qilish vazifasi turibdi, shunda universitetda o'qitilgan chet tilida so'zlashish mexanizmlari o'qishni tugatgandan so'ng yanada barqaror bo'ladi va kelajakda ishlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, maktabda yoki boshqa ta'lim muassasasida o'qitish uchun chet tillarini tanlash muammoning lingvistik yoki hatto psixolingvistik tomoni bilan bog'liq emas. Bu sof utilitar maqsadlar bilan belgilanadi: dunyodagi mashhurlik, kadrlar, darsliklar va boshqalar. Psixolingvistik nuqtai nazardan o'rganish uchun eng mos xorijiy tilni tanlash imkoniyati yo'qligi sababli, o'quv kursini loyihalashda tillar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni hisobga olish, talabalar uchun qiyinchilik tug'diradigan hodisalarni oldindan aniqlash va ularga alohida e'tibor berish kerak. Bu mustaqil ish uchun materialni aniqlashda ayniqsa muhimdir. Chet tilini o'rganishda ona tili muhim rol o'ynaydi. Ona tilingizni o'rganish tajribasi, har qanday tajriba kabi, faqat ijobiy bo'lishi mumkin, chunki siz chet tilini tizim sifatida o'rganishni boshlaganingizda, siz ona tili tizimini allaqachon bilsangiz (yoki shunday deb taxmin qilsangiz). Chet tilini o'zlashtirish ona tilingizni o'zlashtirishdan ko'p jihatdan farq qiladi, bu chet tilini o'zlashtirishni foydalidan ko'ra qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, chet tili ona tilining barcha funktsiyalarini bajara olmaydi va bajarmasligi kerak. Chet tilini o'qitishga individual yondashuv bir qator pedagogik funktsiyalarni bajaradi:

- o'quv faoliyati motivatsiyasi - baholash va muammolardan qochish motivlaridan yutuq motiviga, kasbiy qiziqishga o'tish;
- Ishga xilma-xillikni kiritish va o'z rejimida ishlash imkoniyati;
- sinfda real nutqiy vaziyat yaratishga asoslangan trening;

Chet tilini o'qitishga bir necha nuqtai nazardan qarash mumkin: o'qituvchi nuqtai nazaridan, ya'ni h. o'z faoliyatining tegishli fanni o'qitish maqsadlariga muvofiqligi, unda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish va boshqalar; o'quvchining pozitsiyasidan, ya'ni h. ularning o'quv jarayoniga jalb qilish darajasi, motivatsiyani oshirish va boshqalar; talabaning rivojlanishini davom ettirishi uchun treningni loyihalash uchun ichki zaxiralarni topish nuqtai nazaridan talabalarning uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash asosi va kafolati bo'lgan

mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Chet tilini o'rganishda quyidagi umumiy maqsadlarni qo'yish mumkin:

- til o'rganilayotgan mamlakat madaniyati va turmush tarzi bilan tanishish;
- ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish qobiliyati, ya'ni o'rganilayotgan tildagi matnlarni o'qish, tabiiy tezlikda aytilgan narsalarni quloq bilan tushunish va ona tilida so'zlashuvchilar ularni tushunishlari uchun o'rganayotgan tilda gapirish va yozish;
- ishda chet tilidan foydalanishga tayyorgarlik.

Minimal erishilishi mumkin bo'lgan umumiy maqsad - davlat ta'lim standarti talablari. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha mavjud dasturlar o'rtacha talaba uchun mo'ljallangan. Biroq, birinchi kursga kiradigan talabalar boshqacha kasbiy tayyorgarlikka ega va ularning ba'zilari aslida chet tilini bilmaydi. Belgilangan minimumdan oshib ketishi mumkin bo'lgan va undan chiqishni xohlaydigan talabalarga yuqori kognitiv darajadagi muammolarni hal qilish orqali chet tili bo'yicha bilimlarini yanada yaxshilash imkoniyati berilishi kerak, shunda ular o'qishni tugatgandan so'ng ma'lum kasbiy maqsadlarga erishish uchun olingan bilimlardan foydalanishlari mumkin. Ta'limni tashkil etishning o'zgarishi va pedagogikaning yangilanishi munosabati bilan individual tabaqalashtirilgan ta'limni loyihalash muammosi butun ta'lim maydonining diqqat markaziga aylanmoqda. Biroq, u eng ko'p chet tillarini o'rganishda qo'llaniladi. Ta'limni rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalari universitetlarda talabalar uchun chet tilini individual ravishda o'qitishni loyihalashning yangi shakllari va usullarini izlashni belgilaydi. Chet tilini o'qitishga shaxsiy yondashish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki u talabaning individual xususiyatlarining ko'p qirraliligi va o'ziga xosligini maksimal darajada ochib berishga imkon beradi, bu esa o'z navbatida tez o'zgaruvchan ijtimoiy muhitda o'zini o'zi anglash imkoniyatini beradi. Talabaning qobiliyat va mayllariga e'tibor qaratish, shuningdek, uni mustaqil ravishda ingliz tilidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash hamda ularni real dunyo bilan bog'lashga o'rgatish istagi universitet o'qituvchilaridan o'z ishiga alohida, ijodiy yondashishni talab qiladi. O'qitishda individual differentsial yondashuvni joriy etish muammosi T.A. Aksenova [1], N.M. Jukova [2], A.V. Ivanova [3], E.I. Nikolaev [4], A.N. Nikolaeva [5], M.V. Sinitsyna [6], M.V. Shnayderman [7]. T.A. Aksenova moslashuvchan o'rta maktabda o'qitishning darajali differentsiatsiyasini joriy etishning tashkiliy-pedagogik shartlarini belgilaydi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga psixologik-pedagogik tayyorgarligining tarkibiy qismlarini belgilaydi. N.M. Jukova

universitetlarda kadrlar tayyorlashni individuallashtirish va differentsiallashtirish samaradorligini oshirish mezonlarini ishlab chiqadi. A. V. Ivanova Amerika kollejlari va universitetlarida ta'limni differentsiallashtirishning asosiy usullarini (ta'lim muassasalarining turlari bo'yicha farqlash, ta'lim mazmunini va o'quv jarayonini tashkil etish) belgilaydi va oliy o'quv yurtlarida tabaqalashtirilgan ta'limni qo'llashning ruxsat etilganligi chegaralarini belgilaydi. E.I. Nikolaev o'zining "Bilimga bo'lgan qiziqishni oshirishning pedagogik texnologiyasi sifatida tabaqalash" asarida chet tilini o'qitishga individual tabaqalashtirilgan yondashuvni samarali tashkil etishning oqilona pedagogik shartlarini aniqlaydi va talabalarning chet tilini o'zlashtirishda o'quv samaradorligini va mustaqilligini ta'minlaydigan individual tabaqalashtirilgan o'qitish yondashuvlari tizimini joriy etishning pedagogik texnologiyasini taklif qiladi. A. N. Nikolaeva ona tili bo'lmagan tillarni o'qitishga individual differentsial yondashuvni tashkil etish muammosiga to'xtaladi. Chet tillarni o'qitish metodikasida birinchi marta o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'quv tilini o'zlashtirishning 19 ta yondashuvi ishlab chiqilmoqda. M.V. Sinitsyna chet tilini o'qitish sifatini oshirishning zaruriy sharti sifatida o'rta maktab o'quvchilarining kasbiy differentsiatsiyasining nazariy jihatlarini ochib beradi. M.V. Shnayderman bilimlarni tizimli ravishda differentsiatsiya qilish mezonlarini o'quvchilarni o'rganishni individuallashtirish vositasi sifatida va differentsiyalash sharoitida o'quvchilarni tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. S.A.Nuraxmetova [8] tabaqalashtirilgan ta'limni amalga oshirishning bir qator didaktik shartlarini, uni amalga oshirish bo'yicha tashkiliy ishlarning shakllari va bosqichlarini tavsiflash, o'rganishni tashkil etishga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilash hamda tabaqalashning turli shakllarini amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini asoslash bilan belgilanadi. farqlashning turli shakllarini amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini o'rganish va asoslash. Davlat umumta'lim standartida "chet tili" fanini tavsiflashda quyidagi maqsadlar qayd etilgan: "... kundalik va kasbiy muloqotda chet tilidan faol foydalanish uchun og'zaki va kundalik tilni, shuningdek, texnik tilni amaliy o'zlashtirish ko'nikma va malakalarini chuqurlashtirish va rivojlantirish" [9]. Boshqa fanlar singari chet tilini o'qitish ham jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan belgilanadigan umumiy ta'lim, tarbiyaviy va amaliy maqsadlarni ko'zlaydi. Amaliy o'quv maqsadi Chet tilini amaliy o'zlashtirish og'zaki tilni muloqot vositasi sifatida ishlatishning eng aniq vositasi sifatida rivojlanishini nazarda tutadi. L.V asarlarida. Shcherba [10] ta'kidlaganidek, chet tilini amaliy o'zlashtirish shakllari har xil bo'lishi mumkin, chunki tilni bilishning

turli darajalari kombinatsiyasi juda boshqacha bo'lishi mumkin. Chet tilini o'rgatishning amaliy maqsadi boshqa odamlarning fikrlarini tushunish va o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda ifodalashni o'rganish sifatida shakllantirilishi mumkin. Gap shundaki, nutq faoliyatining barcha turlarini o'zlashtirish, ayniqsa chet tilini professional darajada o'zlashtirish, chet tilini o'rganish uchun ajratilgan soatlar soni bilan amalda erishib bo'lmaydi. Shunday qilib, nolingvistik fanlar talabalari uchun chet tilini o'qitishning amaliy maqsadlari og'zaki nutq (gapirish, tinglash) va o'qish ko'nikmalari va ko'nikmalarini shakllantirish, maxsus mavzular va bu ko'nikmalar asosida til materialini shakllantirishga qisqartiriladi. Ta'limning umumiy ta'lim maqsadi Akademik L.V. Shcherba chet tillarini o'rganishning umumiy ta'lim rolini yorqin asoslab berdi. U chet tilini o'rganayotganda, inson o'z tafakkurining "ongli" bo'lishini ko'rsatdi, ya'ni. h. fikrlarni shakllantirish usullarini chuqurroq tushunadi; ona tilini chuqurroq va yaxshiroq bilishga erishadi; til tizimi, tarixi, adabiyoti, geografiyasi va boshqalar haqida yangi ma'lumotlarni ochib beradi. Tili o'rganilayotgan mamlakat. L. V. Shcherba o'z ona tilida so'zlashuvchi odamning boshida fikrning mohiyati va uni ifodalash usullari bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini isbotladi. Taqqoslash standarti sifatida xorijiy til ona tiliga qaraganda fikrni ifodalashning turli xil usullari mavjudligini va shakl va ma'no o'rtasida turli xil bog'lanishlar mavjudligini tan olishga imkon beradi. Mashg'ulotning tarbiyaviy maqsadi: chet tillarni o'rganish va g'oyaviy jihatdan qimmatli matnlar ustida ishlash jarayonida talabalarda vatanparvarlik tushunchalari shakllanadi. Shunday qilib, biz individuallashtirishga asoslangan mashg'ulotlar mashg'ulot muvaffaqiyati va motivatsiyani oshirish nuqtai nazaridan o'z samarasini beradi, degan xulosaga keldik. Mustaqil ishlashlari mumkin bo'lgan va qiziqarli bo'lgan topshiriqlar berilgan talabalar individual xususiyatlari hisobga olinmagan talabalarga qaraganda ancha yaxshi natijalarni ko'rsatdilar. Biroq, "individuallashtirish" va "mustaqil ish" atamalarini chalkashtirmaslik yoki almashtirish kerak emas, chunki biri ikkinchisiz mavjud bo'lishi mumkin. Nazorat guruhida bo'lgani kabi, masalan, mustaqil ish bor edi, lekin individualizatsiya yo'q. Nazariy jihatdan individuallashtirish tamoyiliga asoslangan guruh ishi ham tasavvur qilinadi (bir xil dominant intellekt turiga ega kichik guruh; har bir talaba o'z intellekt turiga ko'ra o'z funksiyasiga ega bo'ladigan tarzda tuzilgan ish). Ushbu sinov mashg'ulotlari shartlariga ko'ra, guruh ishi individuallashtirishga kiritilganligini aytish mumkin, ya'ni. h. Individuallashtirish tushunchasi mustaqil ish tushunchasidan kengroqdir.

REFERENCES

1. Аблякимова Ф. Г. Использование теории множественности типов интеллекта при обучении иностранным языкам.
2. Андрюкова И.В. Подходы к индивидуализации обучения школьников в основной школе, 2013 г.
3. Ковалева Т.М. Открытое образование и современные тьюторские практики, 2011 г.
4. Мусницкая Е. В. Примерная программа дисциплины обучения иностранным языкам (в вузах неязыковых специальностей). – М., 2000 г.
5. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения говорению. - М.: Просвещение, 1985 г.
6. Gardner, H. Multiple Intelligence: The Theory in practice. - New York: Basic Books, 1993.
7. Gardner, H. Are there additional Intelligences? The case for the Naturalist Intelligence. - Cambridge, M. A.: President and Fellows of Howard College, 1995.
8. Shodiyev R.S, Ergashova F. Yu. "The importance of using visual aids in the educational process" EXCELLENCIA: INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATION. Volume 02, Issue 05, 2024 ISSN (E): 2994-9521